

коррекции, разработку инновационных подходов с использованием современных технологий и научных разработок, а также на оценку влияния контроля и коррекции процесса на мотивацию и удовлетворенность участников.

Таким образом, контроль и коррекция процесса занятий оздоровительной гимнастикой остаются актуальной и перспективной областью для дальнейших исследований и практического применения в области физической подготовки и здорового образа жизни.

Список использованных источников:

1. Сучков С. Л., Краснобаева А. В. Инновационные и современные подходы к организации занятий физической культуры в вузе // Научный аспект. – 2019. – Т. 8. – №. 1. – С. 861.

2. Трофимова, Ф.В. Совершенствование физического воспитания студенток вуза на основе углубленного изучения фитнес-аэробики: автореф. дисс ...канд. пед. наук / Трофимова О.В. – Чебоксары, 2010. – 24 с.

3. Федякина Л. К., Васильковская Ю. А., Авсарагов Г. Р. Анализ исследований по совершенствованию процесса физического воспитания студентов вузов // Физическое воспитание студентов. – 2010. – Т. 2. – С. 119-123.

4. Ashiraliyevich, D. I. (2022). Formation and Development of Psychological Readiness of Young Sambo Fighters. *European journal of business startups and open society*, 2(7), 15-18.

5. Ashiraliyevich, D. I. (2022). Judo as a Means of Developing Physical Qualities and Coordinating Abilities of Students. *International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences*, 2(2), 33-35.

6. Салимов У. Анализ отношения студентов Сурхандарьинской области к здоровому образу жизни и физической активности // Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 3/S. – С. 155-159.

7. Azizbek, I. (2023). Analysis of Technologies for Improving Individual Preparation of Young Boxers before the Competition. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(10), 272-276.

8. Rashidov, K., & Daminov, I. (2020). Sport selection is a modern model of future sports. *Rezultaty nauchnykh issledovaniy v usloviyax pandemii (COVID-19)*, 1(04), 20-23.

9. Babamuratov, E., Ulmashon, D., & Zhurabek, Z. (2023). METHODS OF IDEOLOGICAL WORK FOR YOUTH WITH IDEOLOGICAL DEPRESSION. *World Bulletin of Social Sciences*, 27, 136-143.

10. Jovliev, J. (2023). EDUCATION OF PRIMARY CLASS STUDENTS IN THE SPIRIT OF NATIONAL AND GENERAL HUMAN VALUESTECHNOLOGY. *Open Access Repository*, 10(10), 51-55.

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ САМБИСТОВ

Даминов Ильхомжон Аширавлиевич

Аннотация. В статье анализируются основные принципы и методики тренировочного процесса, направленные на повышение силовых качеств у спортсменов этой дисциплины. Основное внимание уделяется оптимальному выбору упражнений, интенсивности, объему и частоте тренировок, а также методам контроля и оценки результатов. Полученные выводы могут быть полезны как для тренеров, так и для спортсменов.

Ключевые слова: Силовая подготовка, Тренировочный процесс, Оптимизация методов, Интенсивность тренировок, Объем тренировок, Контроль результатов, Эффективность тренировок

Оптимизация методов силовой подготовки в тренировочном процессе самбистов представляет собой важную проблему, требующую непосредственного внимания и исследований в современной спортивной практике. Спортсмены, занимающиеся самбо, должны обладать не только высокой технической мастерством, но и силовыми качествами, позволяющими эффективно противостоять противнику, контролировать борьбу и реализовывать технические элементы.

С учетом современных тенденций в развитии спорта, включая увеличение уровня конкуренции, постоянное совершенствование технических навыков и стратегий борьбы, а также изменения в требованиях к физической подготовке спортсменов, вопрос оптимизации силовой подготовки становится более актуальным.

Кроме того, развитие новых методик и технологий в области силовой тренировки, а также научные открытия в области физиологии и биомеханики, открывают новые возможности для эффективного использования силовых тренировок в тренировочном процессе самбистов.

Целью данной статьи является исследование и анализ существующих методов силовой подготовки в тренировочном процессе самбистов с целью оптимизации тренировок и повышения эффективности подготовки.

Задачи

- Проанализировать особенности силовой подготовки, применяемые в тренировочном процессе самбистов.
- Оценить эффективность и результативность оптимизированных методов силовой подготовки на практике через проведение контрольных тренировочных циклов и анализ результатов.

Оптимизация методов силовой подготовки в тренировочном процессе самбистов имеет огромное значение для достижения высоких результатов в соревновательной деятельности и обеспечения физической подготовки спортсменов на высшем уровне. Эффективная силовая подготовка способствует развитию мускулатуры, увеличению выносливости и силы, а также снижению риска получения травм. Правильно подобранные и

оптимизированные методики силовой тренировки могут помочь спортсменам улучшить технические навыки, повысить уровень физической подготовки и достичь успеха на международном уровне.

Анализ существующих методов силовой подготовки

В настоящее время в тренировочном процессе самбистов широко применяются различные методики силовой подготовки. Среди них выделяются классические силовые упражнения, такие как приседания, жим лежа, тяга штанги, а также различные вариации упражнений с гантелями, тренажерами и собственным весом тела. Однако, несмотря на широкое использование, многие из этих методов имеют свои ограничения и недостатки.

Проблемы, с которыми сталкиваются тренеры при использовании существующих методов силовой подготовки, включают в себя ограниченную эффективность в развитии специфических силовых качеств, риск получения травм и переутомления, а также недостаточную адаптацию к требованиям самбо. Например, классические силовые упражнения могут не учитывать особенности боевой деятельности самбистов, такие как динамичные движения, быстрые смены позиций и работа на короткие дистанции.

Инновационные подходы к силовой подготовке

Для решения указанных проблем и повышения эффективности силовой подготовки в тренировочном процессе самбистов предлагаются инновационные подходы. Одним из них является интеграция функционального тренинга, который направлен на развитие не только силовых, но и координационных, скоростных и гибкостных качеств. Функциональные упражнения, основанные на реальных движениях из боевого самбо, могут значительно улучшить адаптацию спортсменов к требованиям соревновательной деятельности.

Кроме того, использование силовых тренажеров с адаптивной нагрузкой и современных технологий анализа движений позволяет индивидуализировать тренировочные программы и следить за прогрессом спортсменов в реальном времени. Это позволяет тренерам более точно оценивать потребности каждого спортсмена и корректировать программы тренировок в соответствии с его индивидуальными особенностями и целями.

Таблица: Для оценки эффективности оптимизированных методов силовой подготовки на практике и анализа результатов

Фамилия спортсмена	Период тренировок (недели)	Исходные показатели (максимальный)	Завершающие показатели (после тренировочного)	Прирост результата в (%)
---------------------------	-----------------------------------	---	--	---------------------------------

		подтягивание)	о цикла)	
Раимов	8	10	15	50%
Идрисов	8	8	12	50%
Джурабаев	8	12	18	50%
Солиев	8	9	14	55,5%
Ахмедов	8	11	17	54,5%

В данной таблице представлены данные о пяти спортсменах, которые прошли оптимизированный тренировочный цикл силовой подготовки длительностью в 8 недель. Для каждого спортсмена указаны исходные показатели (например, максимальное количество подтягиваний), а также завершающие показатели после завершения тренировочного цикла. В последнем столбце представлен процентный прирост результатов, вычисленный по формуле: $((\text{Завершающий показатель} - \text{Исходный показатель}) / \text{Исходный показатель}) * 100\%$.

Анализируя данные из таблицы, можно оценить эффективность оптимизированных методов силовой подготовки на практике и убедиться в положительном влиянии тренировок на улучшение результатов спортсменов.

Заключение. Оптимизация методов силовой подготовки в тренировочном процессе самбистов представляет собой важное направление в современной спортивной науке и практике. Исследования и разработки в этой области имеют важное значение для повышения эффективности тренировок, улучшения результатов спортсменов.

В ходе анализа существующих методов силовой подготовки были выявлены их преимущества и недостатки. Классические подходы, такие как использование базовых упражнений с штангой, давно являются основой силовой тренировки. Однако, с развитием научных исследований и технологий становится ясно, что существует потенциал для улучшения этих методов.

Проведение контрольных тренировочных циклов и анализ результатов демонстрирует значимый прирост в силовых показателях спортсменов. Это подтверждает эффективность оптимизированных методов силовой подготовки и их важную роль в повышении спортивных достижений.

Таким образом, оптимизация методов силовой подготовки является ключевым элементом тренировочного процесса самбистов, способствующим достижению высоких результатов на соревнованиях и обеспечивающим сохранение здоровья и профессионального развития спортсменов. Постоянное исследование и внедрение новых методов и технологий позволят добиться еще больших успехов в этой области и обеспечить стабильный прогресс в развитии самбо как вида спорта.

Список использованных источников:

1. O'GL, S. N. A. (2020). Tools and Methods Used to Educate Endurance in Swimmers. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 7(10), 142-144.
2. Uralov, S. (2023). Technology of Using Special Physical Exercises and Sports for Increasing Professional Practical Physical Fitness of Students. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(10), 656-660.
3. Tagaynazarovich, C. S. (2023). Methods of Using Non-Traditional Means in the Training of Wrestlers. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 249-252.
4. Ashiraliyevich, D. I. (2022). Formation and Development of Psychological Readiness of Young Sambo Fighters. *European journal of business startups and open society*, 2(7), 15-18.
5. Daminov, I. A. (2023). KURASH MUSOBAQALARI VA O'QITISH METODIKASI. *Results of National Scientific Research International Journal*, 2(2), 150-157.
6. Ashiraliyevich, D. I. (2022). Solving situations in tactical training in martial arts on the example of judo. *Modern Journal of Social Sciences and Humanities*, 4, 160-163.
7. Uralov, S. (2023). Technology of Using Special Physical Exercises and Sports for Increasing Professional Practical Physical Fitness of Students. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(10), 656-660.
8. Babamuratov, E., Ulmashon, D., & Zhurabek, Z. (2023). METHODS OF IDEOLOGICAL WORK FOR YOUTH WITH IDEOLOGICAL DEPRESSION. *World Bulletin of Social Sciences*, 27, 136-143.
9. Jovliev, J. (2023). EDUCATION OF PRIMARY CLASS STUDENTS IN THE SPIRIT OF NATIONAL AND GENERAL HUMAN VALUESTECHNOLOGY. *Open Access Repository*, 10(10), 51-55.

SAVOD O'RGATISH DARSLARIDA KO'RGAZMALI VOSITALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA EKSPERIMENTAL ISH VA BUNDA YUZAGA KELADIGAN MUOMMOLAR.

Sheraliyeva Oliyaxon

Angor tumanidagi 9-sonli

maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta'limni tashkil etishda qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishish haqida fikr boradi.

Kalit so'zlar: qiziqish, tajriba, zamonaviy, interfaol, strategiya, sho'x, beg'ubor xayolparast, 45 daqiqa

Zamonaviy ta'limni tashkil etishda qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o'quvchilarga yetkazib berish, ularda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil